

TALABALAR YOTOQXONALARINING TARIXI

Umarkulova Shaxodat Mashrab qizi

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, 2- bosqich magistranti
magistrtaqu@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilk talabalar yotoqxonalarining paydo bo‘lish tarixi va turli davrlarda rivojlanish bosqichlari o‘rganilgan. Hamda ilk talabar yotoqxonolari turli davlatlarda qanday nomlangani, kelib chiqish tarixi va qanday maqsadlarda loyihalanganligi haqida so‘z yuritiladi. Bundan tashqari talabalar yotoqxonalarining arxitekturaviy-fazoviy rejalashtirish yechimlari turli davrlar mobaynida sodir bo‘lgan stilistik o‘zgarishlar va ularning kelib chiqish omillari ko‘rsatib berilgan. Jahondagi va O‘zbekistondagi talabalar turar-joylarining farqli jihatlari, ularning shahar muhitiga estetik ta‘sir etuvchi omillarini ko‘rsatib bergan.

Kalit so‘zlar: Talabalar yotoqxonasi, yotoqxonona, turar joy, kollej va universitet turar joylari, London kollejlari, Xitoyda yotoqxonalar, Hindistondagi yotoqxonalar, kampus.

Abstract: This article explores the history of the first student holls and the stages of development in different periods. It also talks about how the first student dormitories were named in different countries, the history of their origin, and what purposes they were designed for. In addition, architectural-spatial planning solutions of student dormitories show the stylistic changes that occurred during different periods and their origin factors. The different aspects of student residences in the world and in Uzbekistan, and their aesthetic impact factors on the urban environment have been shown.

Keywords: Student Hostel, Dormitory, Residence, College and University Accommodation, London Colleges, Residences in China, Dormitories in India, Campus.

KIRISH

Talabalar yotoqxonolari haqida so‘z yuritishdan avval bu atama qanday ma‘noni anglatishiga to‘xtalib o‘tsak. Yotoqxonona - lotin tilida dormitorium so‘zidan kelib chiqqan, shuningdek, turar joy yoki turargoh deb ham nomlanadi, bu asosan kollej yoki universitet kabi ko‘plab odamlar yashashi uchun turar joy bilan ta‘minlangan binodir. Ba‘zi mamlakatlarda u odamlarni qabul qiladigan bir nechta yotoqli xonani ham nazarda tutishi mumkin.

Talabalalar turar joylari ba‘zan qisqartirilgan holda “yotoqxonona” deb ham yuritiladi.[1] Buyuk Britaniyada yotoqxonona so‘zi bir-biriga aloqador bo‘lmagan odamlarni sig‘diradigan bir nechta karavotlardan iborat xona (bino emas) degan

ma’noni anglatadi.[2] Bunday tartib odatda internat o‘quvchilari, sayohatchilar va harbiy xizmatchilar uchun mavjud, ammo universitet talabalari uchun deyarli noma’lum. Talabalar turar joyi odatda turar joy kollejlari bo‘lgan universitetlarda “zallar”[3] yoki “turar joy”,[4] yoki “kotejlar” deb ataladi. Ko‘p odamlar uchun yotoqxonalar va turar joyini ta’minlaydigan binolar: uy, yotoqxonalar (talabalar, ishchilar yoki sayohatchilar) yoki kazarmalar (harbiylar) deb ham atash mumkin.

AQShdagi kollej va universitetlarda ko‘pincha “yotoqxonalar” o‘rniga “rezident zali” atamasi qo‘llaniladi. Avstraliyada “yashash zallari” va “zallar” atamalari keng tarqalgan.

ASOSIY QISM:

Biron bir obektni yoki bino haqid ilmiy ish qilayotganimizda uni tarixi va qayerdan kelib chiqqanligi haqida turli savollar tug‘ilishi tabiiy hol bo‘lsa kerak. Shu sababdan biz ham ilk talabalar yotoqxonalari qachon va qayerda paydo bo‘lganligi haqida turli manbalarda keltirilgan ma’lumotlarni ko‘rib chiqamiz.

Talabalik davri hayotimizdagi eng baxtli va betashvish davr deb ataladi, lekin shu bilan birga bu juda jiddiy va mas’uliyatli davr ham, chunki ko‘p bolalar otasining g‘amxo‘rligini tashlab, o‘zlarining kattalar singar mustaqil va hayotlarini kasbiy jihatdan boshlaydilar. Mustaqillik, talaba birinchi navbatda yotoqxonada o‘zi uchun ma’suliyatni o‘z zimmasiga olgan joyda boshlanadi. Ba’zilar uchun u uyga aylanadi, kimdir uchun aksincha. Bunga turli omillar ta’sir qiladi: yotoqxonaning holatidan, xonadagi psixologik muhitgacha.

Qurilish tendentsiyalari, ergonomik qoidalar va interyer dizayni vaqt o‘tishi bilan qanday o‘zgarganligini kuzatish va har bir vaqtning umumiy atmosferasini aniqlash mumkin. Ushbu maqolada tadqiqot to‘rt bo‘limga bo‘lingan: o‘rta asrlar, XVIII-XIX asrlar, XX asr va XXI asr. Bo‘limlarning har birida ushbu turdagi uy-joylarni qurishning asosiy tamoyillarini, ularning arxitekturasini va turli vaqtlarda va turli mamlakatlardagi o‘zgarishlarini ko‘rsatadigan bir nechta misollar orqali ko‘rib chiqamiz.

O‘rta asrlarda, birinchi maktablar va oliy o‘quv yurtlari paydo bo‘lganida, yotoqxonalalar yoki ularni “bursa” deb ham atashgan, abbeyning bir qismi bo‘lgan, u yerda yotoqxonadan tashqari: monastirning o‘zi, maktab, kutubxonalar, oshxonalar, shifoxonalar, ferma va boshqalardan iborat bo‘lgan.

Shunday qilib, birinchi yotoqxonalardan biri taxminan 820-yilda Shveysariyaning Sent-Gallen shahrida, Sent-Gallen Abbeyda paydo bo‘ldi. Monastirning rejasi keyinchalik ko‘plab keyingi monastirlar uchun namuna bo‘ldi. Monastir loyihasi hayot va intellektual rivojlanish uchun zarur bo‘lgan barcha narsalarni o‘z ichiga olgan: fermalar, kasalxonalar, ustaxonalar, kutubxonalar, maktablar, vazirlar uchun turar-joylar, talabalar uchun birinchi yotoqxonalalar va

boshqalar. Monastirlardagi yotoqxonalarda tartib-intizom juda kuchli nazorat ostida bo‘lgan.

Ta’limning rivojlanishi davom etdi va faqat XII asrda Giloma de Shampo va Abelara tashabbusi bilan kollejlarda ajralib, ham yotoqxona, ham mustaqil o‘quv muassasalariga aylandi. Ular orasida Bolonya, Parij, Oksford va Yagellon universitetlari bor edi.

1-rasm. Sankt-Gallen monastiri rejasi

Balliol kolleji 1263 yilda tashkil etilgan va Buyuk Britaniyada, Oksfordshirda joylashgan. Bu dunyodagi eng qadimgi kollejlardan biri bo‘lib, Shotlandiya qiroli Jon I ning otasi Jon de Balliol tomonidan ochilgan.

2-rasm, Balliol kolleji

XII asrda Giyom de Shampeau va Abelard tashabbusi bilan kollejlarda ajralib chiqib, ham yotoqxona, ham mustaqil ta’lim muassasalariga aylandi.

Ko‘pgina qadimiy kollejlarda arxitektura nuqtai nazaridan ularning tuzilishi haqida tasavvur beradi. Bu yerda ham reja abbatlikdan olingan: o‘quv zali va turar-joy binolari yopiq galereyalar atrofida joylashgan.

Ko‘pgina talabalar universitetda va ko‘pincha katta umumiy xonalarda yashashgan, ammo universitet devorlaridan tashqarida yashash taqiqlanmagan. Faqat talabalar orasidan badavlat oila farzandlari alohida xonani ijaraga olishlari mumkin edi.

Yagellon universiteti 1364-yilda Polshada tashkil etilgan. Ta’lim muassasasi, o‘rta asrlardagi boshqa ko‘plab kollejlarda va universitetlarda singari, arxitektura va tartib

jihatidan ko‘p jihatdan boshqalarga o‘xshash edi. Arxitektura atrium uslubida bo‘lib, talabalar universitetning o‘zida yashaganlar.

2-rasm. Yagellon universiteti

XVIII-XIX asrlarda yotoqxonalarning maketi va me‘moriy yechimlar o‘zgargan. Misol uchun, atrium maydoni ko‘plab universitetlarda o‘z ahamiyatini yo‘qotdi. Albatta, eng qadimgi yotoqxonalar mavjud bo‘lib kelgan va hozir ham mavjud, ammo ular hech qanday maxsus rekonstruksiyadan o‘tkazilmagan. Yangi turar joy zallari kattaroq bo‘lib, ko‘pincha kollej yoki universitetning o‘zidan ajralib turadi. Xonalar ikki-to‘rt nafar o‘quvchiga mo‘ljallangan va har bir talabaning o‘z shaxsiy burchagi bo‘lib, u yerni o‘z xohishiga ko‘ra jihozlashi mumkin edi. Bundan tashqari, ba‘zi universitetlarning yotoqxonalarida siz universitetning logotipi va shunga o‘xshash narsalarni: yostiqlar, bayroqlar, plakatlar va boshqalarda ko‘rishingiz mumkin va talabalar bu bilan faxrlananishgan. Talabalarning ta‘lim va faoliyati ham biroz boshqacha bo‘ldi. Ko‘pgina universitetlarda monastirlardan farqli ravishda diniy fanlar o‘qitilmaydigan bo‘ldi, lekin ma‘ruzalar talabaning ta‘lim sohasiga aloqador bo‘lsagina o‘tilardi. Darsdan tashqari vaqtlarda talabalar turli to‘garaklar bilan shug‘ullanishgan yoki ko‘pincha yotoqxona hududida joylashgan sport mashg‘ulotlariga a‘zo bo‘lishgan.

Imperator Moskva universiteti (IMU, 1755-1917 yillarda) Rossiya imperiyasining eng qadimgi universitetlari bo‘lib, 1755 yil 12-yanvarda imperator Yelizaveta Petrovnaning “Moskva universiteti va ikkita gimnaziyaning tashkil etish to‘g‘risida”gi farmoni bilan tashkil etilgan. Shuvalov tomonidan M. V. Lomonosov ishtirokida ishlab chiqilgan loyihaga muvofiq. 1917 yil inqilobidan keyin u Moskva davlat universiteti deb o‘zgartirildi.

Universitet yotoqxonasi bir-biriga burchak ostida joylashgan ikkita binodan iborat edi, lekin ikkinchisi biroz keyinroq, 1903 yilda qurilgan. Ikkita binoning dizayni, garchi farq qilsa ham, umuman olganda, o‘xshash.

4-rasm. Imperator Moskva universiteti (IMU, 1755-1917 yillarda)

5-rasm. AQSh Harbiy-dengiz akademiyasidagi Bankroft Hallning havodan ko‘rinishi, Kal Poly Pomonadagi AQSh turar joylaridagi eng katta yotoqxona binosi.

Ilk mustamlaka kollejlari talabalar uchun turar joy ko‘pincha kollejning asosiy binosida, masalan, Uilyam va Meri (1705) va Prinstondagi Nassau zalidagi (1756) Ren binosi kabilar bilan ta‘minlangan. Bular akademik funksiyalarni turar joy bilan birlashtirdi. Birinchi asosiy turar joy binosi Garvard Hindiston kolleji (1650) bo‘lib, unda bosmaxona ham bor edi, birinchi eksklyuziv turar joy binosi Garvarddagi Stoughton Hall (1698) edi.[7]

Aksariyat kollej va universitetlar o‘z talabalar uchun bir yoki bir necha kishilik xonalarni taqdim etgan. Bu binolar turar-joy binosi kabi ko‘plab bunday xonalardan iborat bo‘lgan. AQShning eng yirik yotoqxonasining binosi AQShning Naval akademiyasi “Bankroft Zal”. [9].

Ko‘pgina kollej va universitetlar “yotoqxona” so‘zini ishlatmaydilar va xodimlar hozirda uning o‘rniga rezidens hall (Buyuk Britaniya “turargoh zali”ga o‘xshash) yoki oddiygina “zal” atamasini ishlatmoqda.

Odatda, Amerika Qo‘shma Shtatlaridagi turar joy xonasida hojatxonasi bo‘lmagan va ikki talaba joylashagan. Bu odatda “juft” deb atalgan. Ko‘pincha, turar-joy zallarida umumiy hammom jihozlari mavjud bo‘lgan. Qo‘shma Shtatlarda turar joy xonalari jinsi bo‘yicha ajratilgan, erkaklar bir guruh xonalarda, ayollar esa boshqa xonada yashaganlar. Ba‘zi yotoqxonalar komplekslari bir jinsli bo‘lib, har bir jinsdagi shaxslarning tashrifi uchun turli cheklovlar mavjud bo‘lgan. Misol uchun, Indiana Notr-Dam Universiteti. Aksariyat kollej va universitetlarda erkaklar yoki ayollar alohida qavatlarda, lekin bir binoda istiqomat qiladigan yoki har ikkala jins

vakillari bir qavatli, lekin alohida xonalarda yashaganlar. 2000-yillarning boshlarida ba’zi davlat universitetlarida qarama-qarshi jinsdagi kishilarga bir xonada yashashga ruxsat beruvchi yotoqxonalar mavjud bo’ldi. Ba’zi kollejlarda va universitet yotoqxonalarida ta’lim xonalari ham mavjud.[11] Ko’pgina yangi turar-joy zallari bir kishilik xonalar, shuningdek, shaxsiy hammom kabi honalarni o’z ichiga oldi.

Hindistonda yotoqxonalar “PG turar joyi” yoki “talabalar yotoqxonalari” deb ataladi. Ko’pgina kollejlarda-universitetlar kampusda yotoqxonalariga ega bo’lsalar ham, aksariyat hollarda bu umumiy qabul qilingan talabalar uchun etarli emas edi.[36] Talabalarning aksariyati kampusdan tashqari PG va xususiy yotoqxonalarda qolishni afzal ko’rishadi, chunki ularda odatda qulayliklar va xizmatlar yaxshi.[37] Masalan, 2015-yilda Dehli universitetiga 1,8 lak (180 000) talaba o’qishga kirgan bo’lsa, uning yotoqxonalarida bakalavr va aspirantlar uchun atigi 9 000 o’rin mavjud bo’lgan. Universitet har yili o’rtacha 54000 talaba qabul qiladi.[38] Bu esa ko’pchilik talabalarni kampusdan tashqarida turar joy topishga majbur qiladi.[39] Bu Dehli universiteti yaqinida ko’plab talabalar yotoqxonalari yoki talabalar PG tarmoqlarining tashkil etilishiga olib keldi.

Xitoyda yotoqxonalar “宿舍” (pinyin: sùshè) deb ataladi. Mahalliy xitoylik talabalar uchun yotoqxonalar odatda bir xonada bir jinsdagi to’rt-olti nafar talaba bilan birga yashaydi, binolar odatda jinsi bo’yicha to’liq ajratilgan. Uyqu soatlari ma’lum bir vaqtda, masalan, yarim tunda elektr energiyasini uzish orqali amalga oshiriladi.

XULOSA

Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, talabalar yotoqxonalari nomi, shakli, vazifasi va dizayni turli davrlarda turlicha bo’lib, yillar davomida shakllanib borgan. Buni misolini yuqorida keltirilgan yotoqxonalar misolida ko’rib chiqdik va ular haqida ma’lumotlarga ega bo’ldik. Turli davrda o’zga nom, o’zga ko’rinishga ega bo’lgani bilan asosiy vazifa talabalar uchun bosh pana bilan taminlash bo’lgan. Davrlarga mos holda sharoitlar turlicha bo’lganini ko’rib chiqdik va bugungi kunga kelib eng yuqori sifatga, sharoitlarga ega ko’rinishga keldi. Asosiy vazifa esa o’zgarmagan, faqat davrlar mobaynida dizayni va qulayliklari takomillashib borgan. Yurtimizda ham bu borada ko’plab islohatlar amalga oshirilmoqda va mahalliy hamda xorij talabalarini yuqori darajada bilib olib, eng yaxshi qulayliklarga ega bo’lgan yotoqxonalarda yashashlari uchun barcha imkoniyatlar yaratilmoqda. Hozirgi kunda zamon bilan hamnafas bo’lgan holda barcha jarayon raqamlashtirilmoqda. Siz o’zingiz uchun joyni uyda o’tirgan holda band qilishingiz va ortiqcha ovoragarchiliklarsiz tanlagan yotoqxonaga tashrif buyirishingiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Dorm”. *Collins Dictionary*. Retrieved 20 December 2023.
2. “dormitory - definition of dormitory in English | Oxford Dictionaries”. *Oxford Dictionaries | English*. Archived from the original on September 25, 2016. Retrieved 2017-04-26.
3. “Hall”. *Cambridge Dictionary*. Retrieved 20 December 2023. a college or university building where students live
4. “Hall of residence”. *Cambridge Dictionary*. Retrieved 20 December 2023. a college building where students live
5. “U.S. Naval Academy, Bancroft Hall, Annapolis, Anne Arundel County, MD”. *Library of Congress*. Retrieved 12 December 2023.
6. “In student housing, is the coed room the wave of the future?”. *Pittsburgh Post-Gazette*. 2002-02-26.
7. “Building renamed in founder’s honour”. *The Northern Echo*. 7 May 2005.
8. “Hostels with AC rooms, free wi-fi, housekeeping: Student housing has arrived”. *hindustantimes.com/*. 2017-04-14. Retrieved 2017-07-20.
9. “With Hostel Shortage in Delhi University, Students Demand Implementation of Rent Act”. *NDTV.com*. Retrieved 2017-07-20.
10. “Hostel crunch has Delhi University students clamouring for living space”. *The Hindu*. Retrieved 2017-07-20.
11. “CoHo Dorms offer alternatives to Hostels and PGs in DU”. *DU Beat*. 2016-05-26. Retrieved 2017-07-20.